

ГОДОВЩИНА НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Margarita VÎGNAN,
șefa Serviciului dezvoltarea resurselor
informaționale,
Biblioteca Municipală „Eugeniu Coșeriu”,
Bălți

История человеческого разума неразрывно связана с книгами и библиотеками. Как и во все времена, библиотека служит людям.

В 2022 году Национальная Библиотека Республики Молдова отмечает свой 190-летний юбилей. Национальная Библиотека Республики Молдовы была открыта 22 августа 1832 года как городская публичная библиотека Кишинева. И как не вспомнить сегодня тех, кто был у истоков создания: доктора юридических наук Петру Манега, директора школ в Бессарабской области А. Гриневича, первого библиотекаря Г. Билевича и, конечно, полковника И.П. Липранди, чья личная библиотека послужила основой первоначального книжного фонда. И остаются верны своему предназначению и любви к библиотечной работе руководители нашего времени: директор Е. Пинтилей, заместитель директора В. Осояну, руководитель Центра непрерывного профессионального обучения Л. Коргенч и др.

Библиотека прошла долгий путь от публичной до национальной. Связала свою долголетнюю историю с судьбой многих поколений жителей города Кишинева и страны. И теперь является Главной Библиотекой Молдовы, отвечающей за сохранение, повышение ценности и защиту письменного культурного наследия.

190 лет – сложных, порой очень трудных, но насыщенных и интересных. В этот период произошло много значи-

мых событий мирового и государственного масштаба, которые оказали влияние на деятельность библиотеки.

Все эти годы активно развивались ресурсы, рождались новые идеи, проводились акции, реализовывались проекты. Библиотека собрала и бережно хранит уникальные книжные собрания – свидетелей истории республики. Она не могла остаться в стороне от жизни общества. Работа библиотеки снискала признательность десятков поколений читателей, а удивительная и интересная ее история является отражением развития духовной и культурной жизни всего края.

За почти два века в нашей жизни все поменялось – вырос информационный поток, появились новые носители, и скорость жизни сегодня совсем другая. Неизменной осталась только потребность человека в информации, в книге, пусть не всегда в привычном для библиотекарей формате.

Сегодня Национальная Библиотека является главным культурно-просветительским центром республики, единственной библиотекой Молдовы, имеющей полную коллекцию молдавских авторов и литературы о республике. Она стала общественным центром местного сообщества. Наиболее востребованной и интенсивно посещаемой библиотекой. Местом диалога представителей власти и народа, разных национальностей и конфессий, встреч с авторами – носителями различных культур.

Деятельность в современной библиотеке обширна и многообразна. Библиотека занимается масштабными проектами для привлечения читателей, для изменения имиджа. Один из таких проектов – Национальная Программа «LecturaCentral». В программе участвуют практически все библиотеки Молдовы. Успех проекта доказывает то, что в феврале 2022 стартовал уже 5 выпуск.

Сегодня в век электронной информации еще одним направлением деятельности библиотеки является перевод основных технологических процессов в автоматизированный режим с широким использованием современных информационных технологий. И Национальная Библиотека успешно внедряет современные информационные технологии, как в залах, так и в удаленном до-ступе.

Но, следует также отметить, что Национальная Библиотека не только современный информационный и культурный центр, успешно реализующий свои творческие планы и проекты, но также и Центр непрерывного профессионального обучения в области библиотечного дела. Трудно оценить помощь работников и ценность центра для библиотек Молдовы. Находясь на местах, библиотекари получают знания о новых мировых тенденциях в развитии библиотечного дела, своевременного узнают об изменениях в законодательстве Молдовы, касающемся библиотек.

Сотрудники Национальной Библиотеки, по праву могут гордиться тем, что именно они – Библиотека, способная удивлять, умеющая чтить традиции и

создавать культурные события, которые становятся традициями. Их работа пример для всех библиотекарей Молдовы – даже в небольшом городе или селе именно они могут преобразовать библиотеку в просветительский, культурный центр – центр общения.

Сотрудничество Национальной Библиотеки с библиотеками на местах заслуживает особых слов благодарности. Годы многолетнего и тесного сотрудничества связывают Главную Библиотеку страны и Бельцкую Муниципальную Библиотеку им. Е. Кошеру. И хочется отметить, как двум библиотекам легко работать, находить общий язык, решать вопросы.

Как и у человека, у каждой библиотеки, есть своя биография, своя история, свое предназначение. Юбилей библиотеки это подведение итогов, признание заслуг, но это и определение планов на будущее. И мы верим, что Национальная Библиотека Молдовы будет еще долго жить, процветать своими фундами, читателями, сотрудниками, находить новых друзей.

Главная Библиотека Республики, видящая свою миссию в сохранении национальной памяти, обеспечении свободного и равного доступа населения к отечественным и мировым информационным ресурсам открывает новую страницу своей истории, нацеленную на служение обществу и человеку, науке и просвещению. Бережно сохраняя свои традиции, она уверенно смотрит в будущее. И мы понимаем, у библиотек Молдовы определенно есть будущее!